

MILLIY QADRIYATLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR O'RTASIDAGI INTEGRATSIYANI TA'MINLASH METODIKASI

Sanginova Gulnoza Boxodirovna

Qo'qon universiteti ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294612>

Annotatsiya. Ushbu tezisdá milliy qadriyatlar va zamonaviy tendensiyalarni integratsiya qilish metodikasini ko'rib chiqamiz. Milliy qadriyatlar, jamiyatni shakllantirishda, uning tarixi va madaniyatini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega bo'lsa, zamonaviy tendensiyalar global dunyoqarashni, innovatsiyalarni va texnologiyalarni o'zida aks ettiradi. Talabalarda ushbu ikki omilni uyg'unlashtirish o'qituvchilarga zamonaviy ta'limni tashkil etishning yangi usullarini taklif etadi.

Kalit so'zlar. Milliy qadriyatlar, zamonaviy tendensiyalar, globalizatsiya, innovatsiyalar, yuqori texnologiya.

Аннотация. В данной диссертации мы рассмотрим методологию интеграции национальных ценностей и современных тенденций. Хотя национальные ценности важны для формирования общества и сохранения его истории и культуры, современные тенденции отражают глобальное мировоззрение, инновации и технологии. Объединение этих двух факторов в работе со студентами открывает преподавателям новые способы организации современного образования.

Ключевые слова. Национальные ценности, современные тенденции, глобализация, инновации, высокие технологии.

Annotation. In this thesis, we will consider the methodology of integrating national values and modern trends. While national values are important in shaping society, preserving its history and culture, modern trends reflect a global worldview, innovations and technologies. Combining these two factors in students offers teachers new ways of organizing modern education.

Keywords. National values, modern trends, globalization, innovations, high technology.

O'zbekiston ta'lim tizimida talabalarda milliy qadriyatlarni rivojlantirish hamda zamonaviy global tendensiyalarni hisobga olishning o'rni tobora oshib bormoqda. Talabalarda milliy qadriyatlarni shakllantirish va zamonaviy tendensiyalarni integratsiya qilish ta'lim tizimida o'quvchilarning umumiy dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarni o'rgatish orqali talabalarga o'zining tarixiy va madaniy merosini anglash imkoniyati yaratiladi, bu esa jamiyatda uyg'unlik va birdamlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy tendensiyalarni inobatga olish esa talabalarga global tizimda raqobatdoshlikni ta'minlaydi va ularga yangi texnologiyalar va metodlarni o'rganishga yordam beradi.

Milliy qadriyatlar va zamonaviy tendensiyalar o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash metodikasi:

– o'zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosi, an'anaviy oilaviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, diniy bag'rikenglik va madaniy merosni talabalarga yetkazish metodlari;

– globalizatsiya, innovatsiyalar, yuqori texnologiyalar va madaniyatning global integratsiyasi kabi sohalarida yuzaga kelgan yangi uslublar va yondashuvlar.

Milliy ma'naviy meros va qadriyatlar mustaqil rivojlanish va yuksalishning ajralmas tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, milliy ma'naviyat va qadriyatlarni yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, "Mening nazarimda, jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi – ma'naviyatdir. Biz Yangi O'zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya'ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatga tayanamiz."

Pedagogik yondashuvlar va metodlar:

1. **Interaktiv metodlar:** Talabalar bilan faol muloqot o'rnatish, guruh ishlari, muhokamalar, debatlar va simulyatsiyalar orqali talabalarga milliy qadriyatlar va zamonaviy tendensiyalarni birgalikda o'rgatish.

2. **Loyiha asosida ta'lim:** Talabalarga amaliy mashg'ulotlar orqali milliy qadriyatlarni o'rgatish, ularni zamonaviy muammolar bilan bog'lash, shuningdek, turli ijtimoiy va madaniy loyihalarda ishtirok etish.

3. **Texnologiyalardan foydalanish:** Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini integratsiya qilish, interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanish, virtual reallik va sun'iy intellektni qo'llash orqali talabalarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirish.

Amaliyotda integratsiya qilish.

– talabalarga milliy qadriyatlarni o'rgatishning samarali yo'llari: milliy tarix, adabiyot, san'at va madaniyat haqida ma'lumot berish, shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar, innovatsion g'oyalar va global tajribalarni o'rganish;

– talabalarga milliy qadriyatlarni zamonaviy tendensiyalar bilan bog'lab tushuntirishning samarali metodlari: ma'ruzalar, interaktiv seminarlar, mashg'ulotlar va amaliy mashg'ulotlar orqali talabalarining dunyoqarashini kengaytirish;

– milliy qadriyatlarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali talabalarga etkazish va ularda milliy g'urur, o'zlikni anglash va jamiyatda faol ishtirok etish kabi fazilatlarni rivojlantirish.

Milliy ma'naviy meros va qadriyatlar – har bir xalqning o'tmishidan, ajdodlarining yaratgan va ularga hurmat ko'rsatilgan, uzoq yillar davomida shakllanib, sayqallanib kelgan ma'naviy boylikdir. U xalqning ma'naviy dunyosini, orzu-umidlarini, hayot falsafasini, ijtimoiy axloq normalarini o'zida mujassamlashtiradi. Milliy ma'naviy meros va qadriyatlar shuningdek, xalqning o'zligini, uning xususiyatlarini ifodalovchi va o'zini anglashning muhim omili hisoblanadi.

Unga bo'lgan munosabat natijasida ikki xil holat yuzaga kelishi mumkin. Birinchisi, xalqning o'zligini anglash orqali milliy ma'naviy meros va qadriyatlarni hurmat qilish va ularni asrab-avaylashga bo'lgan mas'uliyat hissi, ikkinchisi esa, turli ijtimoiy-siyosiy sabablar tufayli milliy ma'naviy meros va qadriyatlardan begonalashish holatining yuzaga kelishi mumkinligini hisobga olish zarur.

Milliy ma'naviy meros va qadriyatlar xalqning taraqqiyot yo'liga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Milliy ma'naviy merosdan uzoqlashish, xalqning mustaqil rivojlanishini ta'minlamasdan, aksincha, boshqa davlatlar yoki xalqlar ta'siriga tushib qolish holatini yuzaga keltiradi. Shunday qilib, milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga tayanish, mamlakat xalqlarining o'z negizida taraqqiy etishini va o'ziga xos rivojlanish yo'lini tanlashni

ta'minlash, ularni inkor qilish esa, taraqqiyot yo'lining o'z ildizlariga mos kelmasligiga olib keladi. Shu bois, mamlakatimiz tarixida ajdodlar merosida bu masalaga alohida e'tibor qaratilgan va uni hisobga olish juda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston jamiyati tarixida turli davrlarda siyosatda milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga nisbatan qarashlar va yondashuvlar har xil bo'lib kelgan. Bugungi kunda ham dunyoda kechayotgan global o'zgarishlar sharoitida milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga bo'lgan qarash bir xil emas. Hatto mamlakatimiz olimlari va ayrim yoshlar o'rtasida ham milliy "ma'naviy meros", "milliy qadriyatlar" hamda "ma'naviyat" tushunchalariga nisbatan farqli qarashlar mavjud. Ba'zi biri ma'naviyat va ma'naviy merosning O'zbekiston jamiyati taraqqiyotidagi ahamiyatini e'tirof etsa, boshqalar esa ma'naviy qadriyatlarga inson erkinligini, huquq va manfaatlarini cheklovchi omil sifatida qarashadi. Shuning uchun ham, bu holatlarni inobatga olish zarur.

Bu masalaning qanchalik asosli ekanligini o'ylab ko'rish lozim. Ko'p hollarda, ayniqsa yoshlarning ma'naviyatini shakllantirishda va uning jamiyat taraqqiyotiga ta'sirini hisobga olishda, ma'naviyatni ajdodlar va keksa avlod tomonidan shakllantirilgan, shuningdek, yoshlar ongi, tafakkuri va hayot tarziga zo'rlab kiritilayotgan ma'naviy meros sifatida tushunishga urinishlar mavjud. Bunday yondashuvlar bahsli bo'lib, ularning yutuq va kamchiliklarini solishtirib, turli xil oqibatlarini hisobga olgan holda chuqur tahlil qilish zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, milliy ma'naviy meros va qadriyatlar har bir xalqning hayoti, turmushi va tafakkur tarziga bog'liq bo'lgan muhim hodisadir va uning pozitiv ahamiyati katta. Ayni paytda, jamiyatdagi o'zgarishlar va uning dinamikasi milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga ta'sir ko'rsatadi. Bu holatda, xalq bu o'zgarishlarni inobatga olgan holda, o'z qarashlari va yondashuvlarini yangilab borishi zarur. Bunday yondashuvlar milliy ma'naviy meros va qadriyatlar o'rtasidagi ixtiloflarni kamaytiradi va jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashga yordam beradi. Barqarorlik bu ekstremal barqarorlik yoki beqarorlik emas, balki muvozanatli va uzluksiz rivojlanishni anglatadi.

Qadriyatlar insonning hayot kechirish tarzi, yondashuvi, tabiat va jamiyatga bo'lgan munosabati hamda qarashlarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu ma'noda, qadriyatli yondashuvni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy faoliyatga ta'sir nuqtai-nazaridan ham o'rganish va tahlil qilish, shuningdek, qadriyatli yondashuvning inson va insoniyat hayotiga ta'siridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Qadriyatli yondashuvda ijtimoiy yoki umuminsoniy qadrlash tuyg'ularining aks etishida milliy elementlar ham muhim rol o'ynaydi. Boshqacha aytganda, qadriyatli yondashuv tizimida shunday tarkibiy qismlar mavjudki, ular mutlaq o'zgarimas, o'z qadri va mohiyatiga ko'ra har doim umuminsoniy ahamiyatga ega. Biroq, bu ideallarga, maqsad va orzularga intilish va ularga erishish yo'lidagi faoliyat va harakatlar turli jamiyat va millatlarda o'ziga xos yondashuvlar, xususiyatlar, taktik yo'nalishlar bilan namoyon bo'ladi. Bu esa, umuminsoniy qadriyatlar doirasida milliy elementlarning ham ifodalanishi mumkinligini ko'rsatadi. Misol uchun, har bir inson o'zining baxt deb hisoblaydigan ideallariga ega. Biroq, bu baxtning talqini va unga erishish yo'llari har xil bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, mazkur munosabatlar orqali ma'lum bir elga, hududga yoki millatga xos bo'lgan qadriyatlar aks etishi mumkin.

Xalqimizda tinchlik va xotirjamlik qadriyatiga bo'lgan yondashuv shundan iboratki, ular bu qadriyatlarning boshlanishini avvalo oilada ko'radilar. "Bir kun janjal bo'lgan uydan qirq kun baraka ko'tariladi" va "qo'shning tinch – sen tinch" kabi naqllarga, avvalo, kichik makonda amal qilinsa, bundan so'ng shu makonda tarbiya ko'rgan inson katta maydonlar va sahnalarda, kengroq doira va munosabatlarda ham ularga amal qilishini ta'kidlaydilar. Shuningdek,

demokratiya tamoyillarining amalga oshirilishida ham milliylik xususiyatlari to'g'ri aks etishini unutmang. Xalqimizga xos bo'lgan qadriyatli yondashuvda har qanday erkinlik, vazminlik, keng mulohazalilik, odob-axloq va muomala madaniyati doirasida amalga oshiriladigan munosabat bilan bog'liq bo'ladi.

Ijtimoiy rivojlanishning har bir bosqichi shaxsning takomillashishi va insonning komillashuvidan dalolatdir. Inson komillashgan sari, uning hayot mazmuni yanada chuqurlashadi va u ma'naviy jihatdan yuksaladi. Bu yuksalish esa, barcha qadriyatlar shaklining ma'naviy ahamiyatini oshirib, qadriyatli yondashuv tizimida ham o'z ifodasini topadi.

Xulosa. 1. Talabalarda milliy qadriyatlarni va zamonaviy tendensiyalarni integratsiya qilish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Bu jarayon o'quvchilarda jamiyatning axloqiy, madaniy va global muammolariga munosabatni shakllantiradi.

2. Integratsiya jarayonida zamonaviy metodlar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash, milliy qadriyatlarni o'rgatishning samarali usullarini yaratadi. Bu esa jamiyatda o'zgaruvchan va global dunyoqarashni shakllantirgan yangi avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madina Xasanovna, R. (2024). MILLIY QADRIYATLARNI TA'LIM JARAYONIGA INTEGRATSIYA QILISH. *The Latest Pedagogical and Psychological Innovations in Education*, 1(2), 129–135
2. Jalilov Mirsaid Bektosh Ogli, Qalandarov Ravshan Bektosh Ogli, & Mahammatova Sharofat Quدرات Qizi (2021). O'ZBEKISTONDA MILLIY QADRIYATLAR VA MILLATLARARO TOTUVLIK. *Scientific progress*, 1 (3), 208-212.
3. Sanginova, G. (2024). BOLALARDA MEHNAT TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *University Research Base*, 116-119.
4. Gulnoza, S. (2024). MAKTABGACHA TA'LIMDA MEHNAT TARBIYASI: ZAMONAVIY TALABLAR VA ISTIQBOLLAR. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 13, 215-219.
5. Sanginova, G. B. (2024). Improving organization in the first environmental education of preschool children. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(4), 440-447.
6. Sanginova, G. B. (2024). STEAM TA'LIMINI JORIY QILISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10 (1)), 103-108.
7. A.Z Baxodirovna "Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", *Science and innovation* 3 (special issue 31), 187-193
8. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...*International Journal of Early Childhood Special Education* 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022
9. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
10. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact ...

11. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
12. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
13. G.N.Malikovna,M.G.Baxodirovna Education of children in the spirit of patriotism and Friendship of peoples in the family.*International Journal of Early Childhood Special Education* 14 2022
14. G.N.Malikovna Content and pedagogical conditions for the development of professional competence of teachers and educators of preschool educational organizations. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE& INTERDISCIPLINARY REZEARCH* ISSN ...2022